

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

ROTAÇÃO POR ESTAÇÕES COMO FERRAMENTA PARA A PERSONALIZAÇÃO DO ENSINO DE LÍNGUA ESPANHOLA

Ana Cristina Borges Fiuza
Instituto Federal do Triângulo Mineiro - CAUPT
E-mail para contato: anacristinafiuza@iftm.edu.br

Eixo Temático: Língua Estrangeira no Brasil
DOI: 10.5281/zenodo.10672740

RESUMO

O presente trabalho trata-se de um relato de experiência de uma aula de língua espanhola para alunos do Ensino Médio Integrado de um Instituto Federal. Surgiu como uma possibilidade de voltar o olhar para minha prática como professora de língua espanhola em busca de compreensão e produção de sentidos sobre meu fazer docente. Nosso objetivo é apresentar e discutir uma proposta de personalização da aprendizagem do espanhol por meio da Rotação por Estações que consiste em uma metodologia de ensino híbrido. Essa atividade tinha como proposta um melhor direcionamento do ensino para desenvolver a autonomia e estimular o desenvolvimento das competências e habilidades dos aprendizes no idioma. Por meio da vivência de uma aplicação de estratégia de ensino e aprendizagem, apresentamos a discussão dos resultados alcançados em uma atividade de revisão e fixação de um tempo verbal em língua espanhola, utilizando essa proposta metodológica. Como resultados pudemos perceber, de um lado, os benefícios de escrever um relato de experiência, pois permite ao professor promover uma organização de suas ideias, reconstruindo sua experiência de forma reflexiva, conhecendo seu processo de evolução e transformação em relação à qualidade do trabalho desenvolvido com seus alunos, além de permitir ao aluno exercitar e reconhecer sua capacidade de ser construtor do conhecimento ao realizar a atividade em grupo articulando muitas habilidades e conhecimentos dos diversos níveis e graus de dificuldade.

Palavras-chave: Ensino de Espanhol Língua Estrangeira. Rotação por Estações. Personalização da aprendizagem.

1. INTRODUÇÃO

Neste relato de experiência, pretendo compartilhar uma experiência de personalização da aprendizagem em uma aula de língua espanhola, objetivando compreender os movimentos que compõem esse tipo de atividade, voltando nosso olhar para a relação ensino-contexto-aprendizado.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

A personalização da aprendizagem é um tema estudado por profissionais da Educação na Europa, Estados Unidos e também no Brasil. Para Bonacina, Barvinski e Odakura (2014) a personalização da educação faz-se necessária, e, com o auxílio das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), será possível direcionar o ensino para desenvolver a autonomia e estimular o desenvolvimento das competências e habilidades dos aprendizes, de modo que os professores orientem os alunos em seu processo de aprender, para que eles busquem, por sua vez, a compreensão e domínio do conhecimento como uma produção própria.

Dessa maneira, é importante pensar novas práticas pedagógicas que “incorporem” a realidade do mundo contemporâneo às novas metodologias, para despertar o interesse na construção da autonomia e promoção de uma aprendizagem mais significativa.

Vale destacar que autonomia é entendida aqui como a capacidade de agir com responsabilidade e de tomar decisões críticas e conscientes, assumir compromissos e as consequências de nossos atos e ações. É mais do que um simples processo de liberdade, é uma construção complexa que tem a participação de vários agentes na formação de um indivíduo capaz de se autogovernar. É um processo histórico e social que parte das experiências vividas para que o educando possa tomar decisões e escolhas por si mesmo (FREIRE, 2004).

Nesse período pós-pandêmico que estamos vivendo, muitas mudanças aconteceram no cenário educacional brasileiro e, imediatamente após o período crítico da pandemia por Covid-19, muitas instituições educativas promoveram aulas híbridas para que os estudantes pudessem voltar gradativamente ao ensino presencial. Isso foi possível por que o ensino híbrido é “um modelo de educação formal que se caracteriza por mesclar dois modos de ensino: o *online* e o presencial” (BARION, MELLI, 2017, p. 598).

Bacich e Moran (2015, p. 45) afirmam que “a educação sempre foi híbrida porque sempre combinou vários espaços, tempos, atividades, metodologias, públicos”. Porém, esta experiência que relatamos, trata-se de uma proposta de atividade para as aulas totalmente presenciais, em que utilizamos o conceito de ensino híbrido para pensar atividades que mesclassem materiais físicos e virtuais e pudessem ser utilizados em uma mesma aula de língua espanhola de maneira conjunta.

Dentro desta proposta destacamos o modelo de Rotação por Estações, em que os alunos organizados em grupos, revezem as atividades realizadas de acordo com

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

um tempo determinado, com ou sem a presença do professor, de forma que todos passem por todos os espaços, realizando atividades *online* e impressas, sendo significativos os momentos colaborativos e individuais (BARION, MELLI, 2017).

Andrade e Souza (2016) ao analisar algumas experiências relatadas em suas pesquisas, afirmam que

o modelo de Rotação por Estações de Trabalho traz diversos benefícios, como: o aumento das oportunidades do professor de trabalhar com o ensino e aprendizado de grupos menores de estudantes; o aumento das oportunidades para que os professores forneçam feedbacks em tempo útil; oportunidade dos estudantes aprenderem tanto de forma individual quanto colaborativa; e, por fim, o acesso a diversos recursos tecnológicos que possam permitir, tanto para professores como para os alunos, novas formas de ensinar e aprender (ANDRADE E SOUZA, 2016, p.8).

Nossa expectativa com essa proposta é otimizar o tempo de aula de maneira a aprofundar um determinado tema, ampliando as condições de aprendizagem, além de ressignificar o papel do professor, que sai do centro do saber para o papel de orientador do processo de ensino-aprendizagem.

2. METODOLOGIA

Este estudo foi desenvolvido utilizando a estratégia de Rotação por Estações da metodologia de ensino híbrido aplicada nas aulas de língua espanhola nos segundos anos dos Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio dos cursos de Eletrônica, Manutenção e Suporte em Informática e de Computação Gráfica do Instituto Federal do Triângulo Mineiro – Campus Avançado Uberaba Parque Tecnológico. O relato desta experiência apresenta a organização, as etapas e o desenvolvimento do trabalho.

Em cada turma organizei em 06 pequenos grupos, e escolhi trabalhar com 03 estações duplicadas, uma vez que tinha apenas uma aula de 40 minutos para sua execução, em função desse tempo fiz uma inversão, ao invés de estações fixas com a rotação dos alunos, escolhi fazer a rotação das atividades. Preparei 03 atividades, que detalho a seguir:

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

1ª Estação: Quadro de Conceitos

Como os alunos já haviam estudado a formalização dos verbos no Pretérito Indefinido nas aulas anteriores, utilizei essa aula como revisão e fixação do conteúdo, para isso construí um quadro com os conceitos do Pretérito Indefinido e deixei espaços para os exemplos de cada conceito. O aluno deveria ler o conceito e identificar qual o exemplo se encaixava no quadro. Esta atividade é considerada de fácil resolução, pois por se tratar de revisão, eles já tinham noção do assunto. E além disso, aqueles alunos que por acaso ainda não tivessem compreendido a parte teórica apresentada em aula anterior, teria uma nova oportunidade de compreensão e assimilação, utilizando-se de uma nova estratégia.

Figura 1: Foto do Quadro de Conceitos

EL PRETÉRITO INDEFINIDO

El pretérito indefinido de indicativo se utiliza en español para expresar acciones que comenzaron y finalizaron en el pasado y tuvieron lugar de manera **puntual** o en un espacio temporal delimitado.

→ Para expresar una acción que fue completada en algún punto o momento en el pasado. Ejemplos:

- Los árabes **llegaron** a España en el año 711.
- **Salieron** de su territorio el 1492.
- Apenas, **terminé** mi informe, **empecé** con el otro.

→ Para indicar el fin o el comienzo de una acción en el pasado. Ejemplos:

- Mi padre **llegó** ayer.
- Carlos **fue** a la tienda hoy.
- ¿Quién te **llamó**?
- **Tomé** desayuno a las 7 de la mañana.

Algunos marcadores temporales que subrayan las acciones puntuales en el pasado. Ejemplos:

En esos (aquellos) años; En 2014...; En la década de los 60, 70; En los años ...; Antes, ayer, anteaayer, anoche, anteañoche.; La semana pasada, el mes/año/siglo pasado, años atrás.; Hace días/semanas/meses/años; El otro día; Durante el siglo (dos siglos, semanas, días, etc.)...

Conjugación

Para conjugar un verbo en pretérito indefinido hay que suprimir las terminaciones -ar, -er, -ir de infinitivo y añadir las correspondientes a cada persona, como se muestra en la tabla. Los verbos que acaban en -er e -ir adoptan las mismas terminaciones.

persona	ar	er	ir
yo	tuve	vine	vine
tú	fuiste	fuiste	fuiste
él/ella/usted	tuvo	tuvo	tuvo
nosotros/as	tuvéramos	fuéramos	fuéramos
vosotros/as	tuvierais	fuierais	fuierais
ellos/as/ustedes	tuvieron	fueron	fueron

Algunos verbos en indefinido se conjugan de manera irregular.

ANDAR	anduv-
CABER	cup-
DECIR	dij-
ESTAR	estuv-
HABER	hub-
HACER	hic- / hiz-
QUERER	quis-
PODER	pod-
PONER	pus-
SABER	sup-
TENER	tuv-
TRAER	traj-
VENIR	vin-

→ -e
-iste
-o
-imos
-isteis
-ieron

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

2ª Estação: Quebra-cabeças

A segunda atividade foi um quebra-cabeças com peças triangulares em que cada lado do triângulo aparece um verbo e um pronome pessoal, e a ficha que completa traz o mesmo verbo, conjugado naquela pessoa. Ao finalizar a montagem, os alunos conferiam a resposta escaneando um *QR Code*, e fotografavam a atividade realizada para seu arquivo e estudos posteriores. O nível de dificuldade dessa atividade era médio, pois os alunos deveriam associar verbos que ainda não conheciam, utilizando-se das regras estudadas.

Figura: Foto do Quebra Cabeças

3ª Estação: Teste

A terceira atividade, utilizei o aplicativo *Plickers* que é uma ferramenta disponível na versão *web* e aplicativo para dispositivos móveis, de administração de testes rápidos, que permite o professor escanear as respostas e conhecer em tempo real o nível da turma quanto ao entendimento de conceitos e pontos chaves de uma aula. Além do aplicativo, utilizei um pequeno teste escrito com 5 frases que eles deveriam marcar

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

qual alternativa completava a lacuna. Ao final da atividade a resposta era conferida com o uso do aplicativo *Plickers*. O nível de dificuldade dessa atividade era alto, pois havia frases com uso de verbos regulares e irregulares.

Figura 3: Foto do Teste e Cartões *Plickers*

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Como resultados da experiência, algumas reflexões surgiram:

1. Pude perceber que os alunos se envolveram bastante, inclusive aqueles mais dispersos. Além disso, foi possível a colaboração uns com os outros contribuindo com o progresso de todos, e o fato de propor atividades de níveis de dificuldade diferentes, possibilitou que todos participassem e compreendessem dentro do seu nível de entendimento. Presenciei a troca de ideias, a resolução de dúvidas entre os alunos possibilitando o pensar sobre o conteúdo e sua compreensão.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

2. Outro ponto interessante foi a possibilidade de realizar três atividades em apenas 40 minutos. E a aula rendeu muito mais do que com atividades tradicionais utilizadas anteriormente. Nesse aspecto fiquei bastante surpreendida, pois pensava ser impossível trabalhar tudo em apenas uma aula.

3. Vale ressaltar também, que durante a primeira aplicação na turma do 2º ano do curso Técnico Integrado ao Ensino Médio de Eletrônica percebi que há tempos diferentes de execução, em cada grupo, da mesma atividade. Desta forma, para os estudantes das outras turmas de Computação Gráfica e Manutenção de Suporte à Informática não ficarem ociosos, preparei uma “estação extra”, assim, quando algum grupo terminava antes do outro grupo, já iniciava outra tarefa. A princípio, pensei em dar 10 minutos por grupo para cada atividade, mas vi que funcionou melhor quando deixei livre, pois eles acabavam em menos tempo do que o esperado na maioria das vezes.

4. Sobre minhas dificuldades, o uso do aplicativo *Plickers* não saiu conforme o esperado na tentativa de uso na sala, o que gerou um pouco de perda de tempo. Quando percebi que eu enfrentava problemas na utilização do aplicativo, mudei a estratégia e corriji com os alunos usando meu gabarito. Porém, percebi ainda que eles ficaram um pouco tensos com isso.

5. Sobre auto corrigir-se, usando o *QR Code*, percebi que no início os alunos estranharam porque esperavam que a professora, ‘detentora do conhecimento’, dissesse se estava certo ou errado. Porém, no decorrer da atividade relaxaram e pude observar que eles corrigiam e ainda comentavam o erro uns com os outros. Esse processo, a meu ver, faz com que aprendam mais do que apenas ver o gabarito apresentado por mim, estimulando sua autonomia e sua capacidade de autoaprendizado.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Escrever (e compartilhar) um relato de experiência, permite que o professor organize suas ideias, reconstrua sua experiência de forma reflexiva, conhecendo seu processo de evolução e transformação em relação à qualidade do trabalho desenvolvido com os alunos e por isso, acredito que essa experiência foi muito produtiva e provocou-me reflexões sobre o meu fazer na sala de aula, qual o meu papel, quais caminhos e possibilidades tenho para ensinar. Preparar uma aula nesta perspectiva leva muito tempo e exige muita dedicação a cada detalhe. No entanto, o resultado de sua aplicação supera as expectativas e faz valer todo o tempo e estudo investidos na preparação. Também acredito que não é um recurso para ser usado em todas as aulas, mas pode ser bastante útil e movimentar a rotina da sala de aula de maneira significativa.

Para os alunos, percebo que puderam exercitar e reconhecer sua capacidade de ser construtor do conhecimento e não apenas um mero receptor. Ao realizar a atividade em grupo articularam muitas habilidades e conhecimentos dos diversos níveis e graus de dificuldade e puderam experimentar possibilidades, além da autocorreção que se demonstrou muito positiva para o exercício da autonomia e o estímulo do desenvolvimento de competências e habilidades dos aprendizes.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

REFERÊNCIAS

ANDRADE, M.C.F de, SOUZA DE, P. F. Modelos de Rotação do Ensino Híbrido: Estações de trabalho e sala de aula invertida. **E-Tech: Tecnologias para Competitividade Industrial**, Florianópolis, v. 9, n. 1, 2016. Disponível em <http://etech.sc.senai.br/index.php/edicao01/article/view/773/425>, acesso em 13/07/2021.

BACICH, L; MORAN, J. Aprender e ensinar com foco na educação híbrida. **Revista Pátio**, nº 25, junho, 2015, p. 45-47. Disponível em: <http://www2.eca.usp.br/moran/wp-content/uploads/2015/07/hibrida.pdf>, acesso em 13/07/2020.

BARION, E. C. N; MELLI, N. C. A. Algumas reflexões sobre o ensino híbrido na educação profissional. **Saberes e práticas contemporâneas em gestão e inovação na Educação Profissional e em Sistemas Produtivos**. Outubro, 2017, p. 595-604. Disponível em: http://www.portal.cps.sp.gov.br/pos-graduacao/workshop-de-pos-graduacao-e-pesquisa/012-workshop2017/workshop/artigos/Educacao/Fundamentos_Praticas/As-reflexoes-sobre-o-ensino-hibrido.pdf. Acesso em 08/04/2022.

BONACINA, G. Y; BARVINSKI, C. A; ODAKURA, V. Personalização da Aprendizagem: Tendências. **Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2014**. Volume 10, Chile, 2014. p. 546-549. Disponível em: http://www.tise.cl/volumen10/TISE2014/tise2014_submission_114.pdf. Acesso em 13/07/2022.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia: saberes necessários a prática educativa**. São Paulo: Paz e Terra, 2004.

TRIPP, D. Pesquisa-ação: uma introdução metodológica. **Educação e Pesquisa**. 31(3). 443-466, 2005.